

**SUG‘ORISH KANALLARIDAGI MEXANIK JIHOZLARNI
TAKOMILLASHTIRISH**

Qurbonov Shaydobeq Shuxratovich

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti “Gidrotexnik inshootlar va muhandislik konstruksiyalari” kafedrasida assistenti.

Email: shaydobeqqurbonov@mail.ru

Yavov Aziz O‘ktam o‘g‘li

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslardan foydalanish instituti “Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalar” kafedrasida assistenti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada gidrotexnika inshootlaridagi mexanik jihozlar to‘g‘risida ma‘lumot berilgan hamda ichki sug‘orish kanallaridagi yassi zatvorlar o‘rnida yangi turdagi sektorli zatvorlar qo‘llanilish afzalliklari va ularning hisobi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: gidrotexnika zatvorlari, mexanik jihozlar, yassi zatvorlar, sektorli zatvorlar, gidrostatik bosim.

Kirish. Gidrotexnika inshootlarini ekspluatatsiya qilish davrida suv sarfini yoki suv sathini rostlash, cuzgichlarni va kemalarni o‘tkazish uchun suv o‘tkazish oraliqlarini to‘liq yoki qisman yopishga zarurat to‘g‘iladi. Bu funksiyalarni bajaruvchi muhandislik konstruksiyalari gidrotexnika zatvorlari deb ataladi. Inshootdan suv o‘tkazishni to‘xtatmasdan suzgichlar va hokazolarni ushlab qolishga to‘g‘ri keladi. Bu maqsadlar uchun panjaralar qo‘llaniladi. Zatvorlar va panjaralar harakat qilishini ko‘tarib-tushirish mexanizmlari, ta‘mirlash va avariya to‘siqlari, hamda boshqa moslamalar orqali amalga oshiriladi. Yuqorida qayd qilingan konstruksiyalar majmuasiga gidrotexnika inshootlarini mexanik jihozlari deb ataladi.

Zatvorlar, harakatlanuvchi konstruksiya bo‘lib, uning yordamida tirqishlar yopiladi va sarflar, satxlar orasidagi farq, inshoot b‘eflardagi xajm boshqariladi.

Mexanik jihozlar ishlashini bir qator yordamchi doimiy va vaqtinchilik qurilmalar kran osti to‘sinlari va kran yo‘llari, tayanch ustunlari, xizmat ko‘priklari, mexanik va gidravlik ko‘targichlar va ularning uzatmalari va boshqalar ta‘minlaydi.

Beflardagi suv sathiga nisbatan to‘siladigan oraliqning joylashuviga ko‘ra zatvorlar yuza va chuqur joylashgan bo‘ladi. Yuza joylashgan zatvorlar vodoslivli tirqishlarni va chuqur joylashgan zatvorlar chuqur joylashgan tirqishlarni yopish uchun xizmat qiladi. Chuqur joylashgan zatvorlarni suv o‘tkazuvchi inshoot kirish qismida, o‘rtasida yoki oxirida joylashtirish mumkin. Chuqur joylashgan zatvorlarga ta‘sir qiluvchi bosim 50 m va undan ortiq bo‘lsa yuqori bosimli zatvorlarga kiradi.

Ekspluatatsiya qilish vaqtidagi vazifasiga ko‘ra zatvorlar asosiy, avariya, avariya-ta‘mirlash, qurilish turlariga bo‘linadi.

Konstruksiya materiali bo‘yicha zatvorlar *po‘lat, yog‘och, temir-beton, to‘qimali (matoli) turlarga bo‘linadi.*

Zatvorlarni ko‘tarish-tushirishda suv o‘tkazishning bir nechta usuli bo‘lish mumkin: zatvor ostidan, zatvor ustidan yoki bir vaqtning o‘zida zatvor ostidan va ustidan. Zatvor tushirilganda oraliqdan suv o‘tkazish to‘xtaydi, agar zatvor suv sathidan yuqoriga ko‘tarilganda, suv vodosliv orqali harakat qiladi. Zatvorlar orqali suv oqimini o‘tkazish yuqorida qayd etilgan usullar bilan amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Zatvorlarni ko‘tarish va tushirish sxemalari:

a-zatvor qisman ko‘tarilgan, oqim zatvor ostidan harakat qiladi; b-zatvor qisman tushirilgan, oqim zatvor ustidan harakat qiladi; d-oqim zatvor ostidan va ustidan o‘tadi; e-zatvor to‘liq ko‘tarilgan, oqim erkin o‘tadi; f-zatvor tushirilgan.

Zatvorga ta‘sir qiluvchi kuchlar. Zatvorga ta‘sir etuvchi yuklama zatvor ochilishi va gidravlik rejimiga bog‘liq. Zatvor oraliqni to‘liq yopganda unga *gidrostatik bosim* ta‘sir etadi va u asosiy bosim hisoblanadi. Zatvor elementlari mustahkamlik hisobi maksimal yuklama uchun olib boriladi, u zatvor barcha ekspluatatsiya holatlarining bo‘lishi mumkin bo‘lgan oraliq‘ida va gidravlik rejimlarida sodir bo‘ladi.

Asosiy zatvorlarga quyidagi asosiy ekspluatatsiya talablari quyiladi:

- 1) har qanday vaqtda harakat qilishga tayyor bo‘lishi;
- 2) to‘xtatmasdan (buzilmasdan) ishlashi;
- 3) zatvor o‘zidan va inshoot bilan tutashgan joydan ham suv o‘tkazmasligi;
- 4) ko‘tarib-tushirish uchun minimal kuch bo‘lishi.

Yassi metall zatvorlar yassi rigelli konstruksiyadan iborat bo‘lib, ular oraliq va yon devorlardagi pazzalarda harakat qiladi. Ulardan asosiy, ta‘mirlash, avariya, avariya-ta‘mirlash va qurilish zatvorlari sifatida foydalaniladi. Zatvor harkatlanuvchi oraliq tuzilmalari, tayanch harkatlanuvchi qismdan, zichlagich va ilgak qurilmalaridan tashkil topadi.

2-rasm. Yassi metall zatvor:

a-yuqori bef tomonidan ko‘rinishi; b-plan.

Yassi zatvorlar quyidagi kamchiliklariga ega:

- 1) katta oraliqlarni yopishda ko‘p miqdordagi ko‘tarish kuchi talab qilinadi va ko‘tarish mexanizmlarining narxi oshadi;
- 2) zatvorni ko‘tarib-tushirishda oraliq va yon devorlar balandligi oshadi;
- 3) pazga qo‘zg‘almas qismlarning joylashtirish hisobiga oraliq devor qalinligi oshadi;
- 4) zatvorni avtomatlashtirish murakkabligi;
- 4) loyqalik miqdori yuqori bo‘lgan sug‘orish tizimlarida undan foydalanish murakkablik tug‘diradi. Sababi zatvor oldida loyqa yig‘ilib uni ko‘tarishga katta kuch talab etiladi;

Yuqorida sanab o‘tilgan kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida ichki sug‘orish tizimlarida takomillashtirilgan variantdagi sektorli zatvorlarni qo‘llash orqali bartaraf qilish mumkin.

3-rasm. Sektorli zatvor va unga taʼsir qiluvchi kuchlar sxemasi (maullif taklifi):

1-zatvorning sektor qismi; 2-tayanch oʻqi;

Sektorli zatvorni koʻtarishga talab etiladigan kuchni hisobi:

Zatvorni koʻtarishda unga taʼsir qiluvchi asosiy kuchlar zatvorning ogʻirlik kuchi va gidrostatik bosim kuchi boʻlib, zatvorni koʻtarishga eng kamida yuqoridagi kuchlar yigʻindisiga teng boʻlishi kerak. Koʻtaruvchi kuchni hisoblash uchun zatvorga taʼsir qiluvchi kuch chiziqlarining Y oʻqidagi proeksiyasini aniqlaymiz (3-rasm).

$$F_{OF} = mg, \quad F_T = F_{gid} + F_{OF} \quad (1)$$

Bunda: m - zatvorning massasi (poʻlat); F_{gid} - Zatvorga taʼsir etadigan gidrostatik bosim kuchi:

$$F_{gid} = (\rho \cdot g \cdot b_r \cdot H_r^2) / 2 \quad (2)$$

Bunda: ρ — suvning zichligi, $\rho = 1 \text{ t/m}^3$; g — erkin tushishni tezlashishi, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; H_g — zatvorning gabarit badandligi; b_g — zatvorning gabarit kengligi.

Xulosa. Sektorli zatvorlarni ochishda deyarli kuch talab etilmaydi, ochishda kam vaqt sarflanadi. Loyqaligi yuqori boʻlgan sugʻorish tizimlaridan qoʻllash maqsadga muvofiq chunki zatvor oldida yigʻilib qolgan loyqa miqdori hech qanday taʼsir qilmaydi aksincha zatvor ochilgandan keyin gidravlik yuvilish natijasida loyqadan tez va toʻliq tozalash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Bakiyev M., Majidov I., Nosirov B., Xoʻjaqulov R., Rahmatov M. Gidrotexnika inshootlari. 1-jild, darslik. T., “Vangi asr avlodi”, 2008.

2. М-Г.А. Қодирова “Дарё гидроузелларидан фойдаланиш” дарслик ТИМИ Т – 2010й. 335 бет.
3. Uralov, B., Isabaev, K., Jamolov, F., Akhmedi, M., & Mirzaev, M. (2020, July). The influence of the shape the living section of the pressureless machine channel and the roughness of its wetted surface on the hydraulic resistance. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012006). IOP Publishing.
4. Rakhmatov, N., Maksudova, L., Jamolov, F., Ashirov, B., & Tajieva, D. (2020, July). The concept of creating a new water management system in the region. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
5. Krutov, A., Norkulov, B., Uljaev, F., & Jamalov, F. (2021, January). Results of a numerical study of currents in the vicinity of a damless water intake. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 1030, No. 1, p. 012121). IOP Publishing.
6. Муродов, Р. А., Барнаева, М. А., Ибодов, И. Н., & Ёкубов, Т. А. (2020). Динамика объемной влажности при послойно-поэтапном рыхлении на фоне горизонтального систематического дренажа. *Экономика и социум*, (11), 941-944.
7. Bazarov, D. R., Vokhidov, O. F., Lutsenko, L. A., & Sultanov, S. (2019, November). Restrictions Applied When Solving One-Dimensional Hydrodynamic Equations. In *International Scientific Conference on Energy, Environmental and Construction Engineering* (pp. 299-305). Springer, Cham.
8. Курбанов, Ш. Ш. (2020). ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СМЕШАННЫХ ТОКОВ ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ. *Экономика и социум*, (11), 841-846.
9. Qurbonov, K., Ro'ziqulov, Q., & Qurbonov, S. (2016). Definition of Ln 3+-ions parameters intensity in inorganic materials by Djadd-Ofelt method. In *The Ninth International Conference on Eurasian scientific development. Proceedings of the Conference* (pp. 135-138). <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26329430>
10. Zhamolov Farhod Norkulovich, & Yokubov Talabboy Abror ugli. (2021). ROLE OF “SAFETY DECLARATION”; IN INCREASING THE RELIABILITY OF EXISTING HYDRAULIC FACILITIES. Euro-Asia Conferences, 4(1), 207–208. Retrieved from <http://papers.euroasiainconference.com/index.php/eac/article/view/397>
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.